

Vem para UFLA – Valorize e Vença: ensino superior como instrumento de transformação social

Milena Duarte Costa – 4º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista – milena.costa@estudante.ufla.br

Bianca Lara Nunes - 4º do período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – voluntário – bianca.nunes@estudante.ufla.br

Pedro Henrique Nascimento – Docente - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – colaborador – pedro.henrique@ufla.br

Erivelton Antonio dos Santos– Docente - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – colaborador – erivelton.antonio@ufla.br

Diego Bendin Marin – Docente - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – colaborador – diego-marin@ufla.br

Juliana Nunes Santos– Docente - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – orientadora – juliananunes@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O projeto de extensão *Vem para UFLA – Valorize e Vença* tem como objetivo incentivar estudantes do ensino médio de escolas públicas de São Sebastião do Paraíso e região a ingressarem na universidade. A iniciativa também busca divulgar os cursos de graduação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), bem como apresentar as formas de ingresso, os programas de assistência estudantil e as oportunidades de permanência acadêmica. Como procedimentos metodológicos, entre 2024 e 2025 foram realizadas visitas técnicas a todas as escolas públicas e particulares de ensino médio do município de São Sebastião do Paraíso, nos períodos de inscrição para o ENEM e para o Processo de Avaliação Seriada (PAS), alcançando aproximadamente 2.600 estudantes. Além disso, a equipe promoveu palestras em eventos institucionais da UFLA, como o *UFLA de Portas Abertas* e o *UFLA Faz Extensão*, que reuniram mais de 500 alunos. Essas palestras, conduzidas por discentes do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação (BICT), enfatizaram a relevância do ensino superior como instrumento de mobilidade social, apresentando dados sobre a renda potencial de engenheiros de software, de produção e de engenharia elétrica, além de esclarecer mitos e verdades sobre a vida universitária. Outro destaque metodológico foi a realização do evento *Conexão UFLA–Frassinetti*, que proporcionou uma vivência universitária a 196 estudantes de seis turmas do período noturno da Escola Estadual Paula Frassinetti, organizados em circuito de oficinas temáticas conduzidas por professores e discentes do ICTIN. As atividades abordaram temas como engenharia de produção, inteligência artificial, engenharia elétrica, educação financeira e bate-papo com universitários, favorecendo a aproximação entre escola e universidade. Os resultados obtidos até o momento incluem a ampla divulgação dos processos seletivos da

UFLA, o fortalecimento da relação entre universidade e comunidade escolar e o despertar de interesse dos jovens em prosseguir seus estudos no ensino superior público e gratuito. Conclui-se que o projeto tem potencial de impacto direto no aumento da participação dos alunos da região no ENEM e no PAS, além de ampliar a visibilidade da UFLA/ICTIN como instituição de excelência e oportunidade. Assim, contribui para a transformação social regional, reduzindo desigualdades educacionais e promovendo maior mobilidade social por meio da educação superior.

Palavras-Chave: Educação Superior; Extensão Comunitária; Escolha da profissão.

Instituição de Fomento: “Não se aplica”.